

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ДИАГНОСТИКИ ПРИ ПРЕЖДЕВРЕМЕННОМ ИЗЛИТИИ ОКОЛОПЛОДНЫХ ВОД

**Рашидова Рушана Рустамовна
Пардаева Паризода Зохидовна**

**Клинические ординаторы кафедры Акушерства и гинекологии №1
Самаркандского государственного медицинского университета**

Научный руководитель: PhD, асс. Тилявова С.А.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14636302>

Аннотация. Преждевременное излитие околоплодных вод (ПИОВ) остается одной из актуальных проблем современного акушерства, так как оно значительно увеличивает риск осложнений в родах. В работе изучен патогенез нарушений инициации сократительной деятельности матки при ПИОВ с учетом особенностей метаболизма стероидных гормонов и гормонального статуса плода. Проведено обследование 193 пациенток, разделенных на контрольную группу, основную группу (с ПИОВ) и группу сравнения (со своевременным излитием околоплодных вод). Установлено, что ПИОВ сопровождается гиперпрогестеронемией, снижением концентрации кортизола, дегидроэпиандростерон-сульфата (ДЭАС) и эстрадиола, а также недостаточной окситотической активностью. Полученные данные свидетельствуют о нарушении биологической готовности плода к родам, что обуславливает необходимость применения синтетических антигестагенов и окситоцина для стимуляции родовой деятельности.

Ключевые слова: преждевременное излитие околоплодных вод, патогенез, стероидные гормоны, кортизол, прогестерон, эстрадиол, дегидроэпиандростерон-сульфат (ДЭАС), окситоцин, индукция родов, сократительная деятельность матки.

Цель исследования – изучение патогенетических механизмов нарушения инициации сократительной активности матки при ПИОВ с акцентом на особенности метаболизма стероидных гормонов и изменение гормонального статуса плода.

Актуальность. Одним из актуальных и обсуждаемых вопросов в современном акушерстве является тактика ведения родов при преждевременном излитии околоплодных вод (ПИОВ). Частота случаев разрыва плодного пузыря до начала родовой деятельности при доношенной беременности варьирует от 10% до 19,8%, причем за последние десятилетия этот показатель увеличился в 1,5–2 раза.

Материалы и методы. Для достижения цели проведено комплексное обследование 193 женщин, проходивших лечение в родильном отделении первой городской клинической больницы г. Саратова. В исследование вошли: контрольная группа (45 пациенток с физиологически протекающей доношенной беременностью), основная группа (106 рожениц с ПИОВ) и группа сравнения (42 женщины с своевременным излитием околоплодных вод – СИОВ).

Результаты исследования.

- У пациенток с ПИОВ концентрация прогестерона в венозной крови была повышена.

- Уровень кортизола в сыворотке крови из локтевой вены матери, а также из артерии и вены пуповины был ниже при ПИОВ по сравнению с СИОВ.

- Концентрация эстрадиола у женщин из основной и контрольной групп оставалась минимальной.

- Уровень дегидроэпиандростерон-сульфата (ДЭАС) при ПИОВ был статистически ниже, чем при СИОВ.

- Наиболее низкие показатели концентрации окситоцина наблюдались у пациенток, перенесших кесарево сечение при ПИОВ.

Выводы. Преждевременное излитие околоплодных вод сопровождается отсутствием биологической готовности плода к родам, что выражается гиперпрогестеронемией, снижением уровня кортизола, ДЭАС и эстрадиола. Дефицит кортикостероидов препятствует адекватной активации механизмов, отвечающих за начало сократительной активности матки.

Увеличение концентрации прогестерона в крови пациенток с ПИОВ подтверждает патогенетическую целесообразность применения синтетических антигестагенов для индукции родов.

Снижение уровня окситоцина в крови, а также недостаточная окситотическая активность околоплодных вод при ПИОВ объясняют необходимость использования окситоцина для стимуляции родовой деятельности.

References:

1. Cunningham, F. G., Leveno, K. J., Bloom, S. L. Williams Obstetrics. 25th edition. New York: McGraw-Hill; 2018.
2. Kh, Kobilova Z., and Zubaydulloeva Z. Kh. "FEATURES OF HEART RHYTHM DISORDERS AT DIFFERENT STAGES OF GESTATION." Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali 2.54 (2024): 272-277.
3. Shopulotova, Z. A., and Z. Kh Zubaydilloeva. "THE VALUE OF ULTRASOUND DIAGNOSTICS IN PREGNANT WOMEN WITH CHRONIC PYELONEPHRITIS." Бюллетень студентов нового Узбекистана 1.9 (2023): 19-22.
4. Shopulotova, Z., Sh Shopulotov, and Z. Kobilova. "MODERN VIEWS ON THE EFFECTIVENESS OF OZONE THERAPY." Science and innovation 2.D12 (2023): 781-786.
5. Shopulotova, Z., Z. Kobilova, and F. Bazarova. "TREATMENT OF COMPLICATED GESTATIONAL PYELONEPHRITIS IN PREGNANTS." Science and innovation 2.D12 (2023): 630-634.
6. Shopulotova, Z., Z. Kobilova, and Sh Shopulotov. "INFLUENCE OF PREECLAMPSIA ON SOMATIC DISEASES." Science and innovation 2.D12 (2023): 778-780.
7. World Health Organization. Preterm Birth: Causes and Consequences. Geneva: WHO; 2018.
8. Zhu, Y., Zhang, X., Lu, H. Influence of Steroid Hormones on Myometrial Contractility in Premature Rupture of Membranes. Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine. 2020; 33(10): 1625-1632.
9. Бабенко, С. А., Поляков, С. И. Преждевременное излитие околоплодных вод: этиология, патогенез, тактика ведения. Международный медицинский журнал. 2019; 2(5): 12-19.
10. Гуртовенко, Г. Д. Особенности гормонального статуса при преждевременном излитии околоплодных вод. Журнал акушерства и гинекологии. 2020; 4(6): 45-49.

11. Николаева, И. В. Преждевременное излитие околоплодных вод: проблемы и современные подходы. Российский вестник акушера-гинеколога. 2021; 11(3): 23–27.
12. Шопулотова, З. А., and З. Х. Зубайдиллоева. "ПЕРИНАТАЛЬНАЯ НЕФРОЛОГИЯ: ПРОФИЛАКТИКА ОСЛОЖНЕНИЙ У БЕРЕМЕННЫХ С ХРОНИЧЕСКИМ ПИЕЛОНЕФРИТОМ." Центральноеазиатский журнал образования и инноваций 2.9 (2023): 79-82.
13. Smith, R., Mesiano, S., Chan, E.-C. The Role of Progesterone and Cortisol in the Regulation of Parturition. *Frontiers in Endocrinology*. 2019; 10: 785.
14. Khudoyarova, D. R., Kobilova Z. Kh, and Zubaydulloeva Z. Kh. "ARRHYTHMIAS IN PREGNANCY: TACTICS OF PATIENT MANAGEMENT." *Eurasian Journal of Medical and Natural Sciences* 4.9 (2024): 119-123.
15. Shopulotova, Z., Sh Shopulotov, and Z. Kobilova. "MODERN ASPECTS OF HYPERPLASTIC PRO." *Science and innovation 2.D12* (2023): 787-791.
16. Айрапетов, С. А., Новиков, В. Н. Окситоцин в индукции родов при осложнённой беременности. Российский журнал акушерства и гинекологии. 2018; 7(2): 56–60.
17. Simpson, K. R., Creehan, P. A. *Perinatal Nursing*. 5th edition. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2019.
18. Shopulotova, Z., Z. Kobilova, and Sh Shopulotov. "URINATION DISORDERS IN PREGNANT WOMEN." *Science and innovation 2.D12* (2023): 774-777.
19. Фомина, Е. А., Савельев, А. Г. Преждевременное излитие околоплодных вод: диагностика и лечение. *Клиническая медицина*. 2020; 98(1): 14–20.
20. Шопулотова, Зарина Абдумуниновна, and Дилдора Рахимовна Худоярова. "ХРОНИЧЕСКИЙ ПИЕЛОНЕФРИТ И БЕРЕМЕННОСТЬ: ВЛИЯНИЕ КОМОРБИДНОСТИ И ЕГО ПРОЯВЛЕНИЯ." *ЖУРНАЛ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ И УРО-НЕФРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ* 4.4 (2023).